

CONSEQUENCES OF HAND SANITATION IN TIMES OF PANDEMIC

Adriana Lucia Giraldo Rincón¹; William Fernando Ceballos Salazar²

¹Docente del Colegio Coredi de Marinilla Antioquia. Email: adrianagiraldo8@gmail.com

²Docente del Colegio Coredi de Marinilla Antioquia. Email: wfernando.cebалlos@udea.edu.com

Resumen: El presente trabajo tuvo como fin el conocer las diferentes percepciones y hechos que se dieron en la institución con base en la pandemia y la sugerencia sobre el lavado de manos, con base en lo anterior, los resultados fueron alentadores, ya que se encontró que los estudiantes mejoraron su lavado de manos y por consiguiente se vio afectada la cadena de transmisión de contagios, por otra parte, se encontró que los estudiantes lo hicieron por intuición y no por los motivos necesarios correspondientes para la prevención de los contagios. El objetivo general de la investigación fue exponer los efectos que genera una inadecuada higiene de manos para mejorar la salud de los estudiantes de la institución Coredi. Después de aplicadas todas las técnicas de recolección de información, charlas preventivas y otros recursos para el cuidado de manos e higienización, se logra identificar una conciencia y cómo después de realizado genera beneficios tanto en la salud y en el bienestar general como en sociedad.

Palabras Clave: Higiene corporal. Cuidado de la Salud. Lavado de Manos.

Abstract: The present work had the purpose of knowing the different perceptions and facts that occurred in the institution based on the pandemic and the suggestion about hand washing, the results were encouraging, since it was found that the students improved their hand washing and consequently the chain of transmission of infections was affected, besides, it was found that the students did it by intuition and not for the corresponding necessary reasons for the prevention of infections. The general objective of the research was to expose the effects generated by inadequate hand hygiene to improve the health of the students of the Coredi institution. After all the information gathering techniques were applied, preventive talks and other resources for hand hygiene care, it was possible to identified an awareness and how after the work was done, it generates benefits for both health and general well-being as a society.

Keywords: Corporal Hygiene, Health Care, Hand Washing

1 Introducción

Este trabajo tuvo como finalidad la investigación a fondo, de cómo se ha modificado la cotidianidad de los estudiantes de la institución sobre el cuidado e higiene de las manos, mas especifico con el lavado de las mismas, porque a raíz de todo lo generado en el 2020 con la pandemia declarada por la OMS, se suscitaron diferentes cuidados para frenar la transmisión de dicho virus. En consecuencia, con todo lo anteriormente mencionado, las sociedades de todo el mundo modificaron ciertos comportamientos y hábitos en pro de mejorar y reducir la transmisión de las enfermedades, a lo cual, la comunidad educativa no se vio ajena a esto. Implementando dentro de las instituciones diversas estrategias para promover el cuidado del individuo, además, estas se complementaron con las clases y debidas instrucciones para poder ejecutar de mejor manera los cuidados.

En consecuencia con lo anterior, las manos son el contacto estrecho por el cual podemos adquirir diferentes microorganismos que pueden o no servir en nuestra salud a partir de nuestro entorno; a raíz de esto, es donde surge la necesidad de tener una buena higienización de manos, la cual es comprendida como uno de los métodos más importantes y básicos para prevenir en numerosas ocasiones. La presencia de agentes infectantes como virus y bacterias, a través, del contacto de diversas superficies o que se encuentran inmersas en el ambiente. El lavado de manos puede evitar dentro de muchas cosas, condiciones de enfermedad o por el contrario factores de riesgo que llevaría a una persona a contagiarse de los diferentes tipos de enfermedades, los cuales, se contagian por el contacto de las personas, pueden significar profundas implicaciones para la vida. En diferentes momentos de nuestra cotidianidad manipulamos objetos y realizamos actividades donde exponemos nuestras manos a diversos agentes infectantes que nos pueden generar enfermedades; en muchas ocasiones no somos conscientes del respectivo lavado de manos que se debe realizar después de ciertas actividades.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el proyecto trata de enseñar a los estudiantes del colegio Coredi Marinilla, la importancia de un buen y frecuente lavado de manos antes de ingerir los alimentos, pero no solo esto debe de acudir solo a los alimentos, se debe de tener en cuenta las diversas actividades donde se tiene contacto estrecho y donde muchas personas pudieron haber pasado, tales como: zonas de juego, sitios públicos como bancos, supermercados, tiendas etc, además, cuando asisten a la institución. Con base en todo esto, surge la necesidad de hacer actividades y campañas de autocuidado, en donde se suministren conocimientos de limpieza siendo útil para la formación de

ciudadanos con estilos de vida saludable.

Concluyendo este apartado, se encontró que la sociedad posee poco conocimiento y conciencia con respecto al cuidado de su cuerpo por medio del lavado de manos, era algo que se hacía de manera poco frecuente y en pocas ocasiones, la pandemia trajo consigo entonces, que la sociedad tomará más conciencia con respecto a el lavado de manos, sin embargo, en la práctica e implementación del proyecto, se notó que las personas encuestadas, en este caso estudiantes, lo hacían era más por temor generado a raíz de toda la información generada por los distintos medios de comunicación, y no por la conciencia que se buscaba desde todas las campañas generadas por los distintos ministerios.(cita sobre los resultados)

Planteamiento del problema

El hábito de lavarse las manos es un método efectivo, según Naranjo Hernández, Ydalsys (2014), es la más eficaz de las acciones sencillas que pueden realizarse para reducir la propagación de enfermedades infecciosas. con base en lo anterior, esta se define como, una acción higiénica que disminuye la transmisión de infecciones respiratorias, para Coelho, Arruda e Simões, (2011). La infección hospitalaria sigue constituyendo un grave problema de salud pública en todo el mundo.

Entre sus principales medidas de prevención y control está el lavado de manos, puesto que, las enfermedades diarreicas, fiebre, hepatitis, y otros gérmenes son contraídos por las manos y esto permite llegar a resultados preocupantes para la salud. En el colegio Corede Marinilla hemos visto afectados a los estudiantes de tal forma que se genera enfermedades que conllevan a grandes problemas de salud. Por la situación actual que atraviesa el mundo y por las medidas estrictas de higiene se implementa el constante lavado de manos y se ha podido evidenciar que con estos parámetros a reducido todo tipo de enfermedades. El proyecto busca enfocarse en cómo se ha convertido esta situación y si la implementación del lavado de manos y desinfección tuvo un impacto ya sea positivo o negativo en la comunidad educativa junto con esto las enfermedades más comunes.

Todo lo anteriormente mencionado nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y la importancia del lavado de manos en la propagación de los microorganismos para el bienestar de los estudiantes del colegio Corede? Exponer los efectos que generan una inadecuada higiene de manos, para mejorar la salud de las personas y minimizar el riesgo que puede presentar en los estudiantes del Colegio Corede del municipio de Marinilla, a raíz de la presente contingencia ambiental suscitada en los últimos años. Identificar si los estudiantes del Colegio Corede realizan un adecuado lavado de manos. Detallar enfermedades que se producen por el inadecuado

lavado de manos. Describir la diferencia entre el lavado de manos antes de la pandemia y después de la misma.

2 Métodos

En este apartado se retomará la teoría base, en la cual está fundamentada el trabajo, además, esta teoría sirvió posteriormente para triangular los datos obtenidos y resultados, y a partir de este construir las conclusiones a la luz de las dinámicas sociales e institucionales que se presentan en la institución.

Lavado de manos, Hernández N, (2014, n.p), argumenta que:

Las manos es la más eficaz de las acciones sencillas que pueden realizarse para reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Los retos son enormes, pero también son muchos los beneficios: salvar vidas, mejorar la seguridad del paciente y lograr una atención más limpia para millones de seres humanos y sus familias.

Así pues, se nota que los diversos individuos de la sociedad, más específicamente, los actores de la comunidad educativa, no tenían un hábito adecuado sobre el lavado de manos. La técnica del lavado de manos tiene una duración de 40-60 segundos, y se compone de los siguientes pasos: 1. Mojar las manos con agua. 2. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano. 3. Frotar las palmas de las manos entre sí. 4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, con los dedos entrelazados, y viceversa, 5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 6. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. 7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación y viceversa. 8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 9. Enjuagarse las manos. 10. Secarlas con una toalla desechable. 11. Usar la toalla para cerrar el grifo o llave de agua.

De esta manera, se nota entonces como los medios de comunicación no comparten el uso debido y adecuado de la higienización de manos, considerando entonces que la primera institución donde se aprende es el hogar. Con base en lo anterior, sabemos que, si los padres de los estudiantes no están bien informados sobre el debido lavado de manos, los hijos, en este caso los estudiantes de la institución, no harán un correcto uso de las fuentes dispuestas para este fin.

3 Resultados y discusión

Microorganismos presentes en superficies

La mayor frecuencia de desarrollo bacteriano en mesas y microscopios se atribuye al uso frecuente de estas por parte de los estudiantes y a la ausencia de protocolos de limpieza y desinfección, factores determinantes para evitar la contaminación bacteriana (OMS, 2005). El desarrollo de hongos filamentosos en la totalidad de las muestras puede relacionarse con las condiciones ambientales de la ciudad de Xalapa que tiene un promedio anual de humedad y de temperatura de 67 % y 18,2 %, respectivamente.

Fig. 1: Control de infecciones asociadas a la atención de salud.

Fuente: programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud. Ministerio de salud. Chile, 1989.

Con base en la figura anterior, entendemos cómo es la transmisión de los diversos factores contaminantes presentes en las superficies, con las cuales se está en contacto en todo momento, y cómo se llega al huésped, que en este caso son los estudiantes o personas que conforman la comunidad educativa.

Fig. 2: Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, de la Organización Panamericana de la Salud

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2017, p.20.

Es un proyecto con enfoque mixto, Pereira Pérez, Zulay (2011). propuso una serie de estudios e investigaciones en los cuales se procedió a mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos, ya que retoma aspectos de los dos tipos de investigación, de la cuantitativa retoma la organización de la información por medio de tablas o gráficos y de la cualitativa, retoma las descripciones necesarias y pertinentes para describir un grupo focal. que implica según Yepes *et al.* (2017). Involucrar a un número pequeño de personas en una discusión de grupo, guiada por un moderador hacia un tema o una serie de temas específicos.

Nuestra población de muestra fueron los estudiantes del colegio Coredi de Marinilla, de básica primaria y secundaria. Se realizaron encuestas, entrevistas y observación participante de los estudiantes sujetos de nuestra investigación, sobre la frecuencia con la que se higienizan las manos después de cada actividad donde se involucran las mismas. Todo este proceso estuvo acompañado por el respectivo registro en bitácora de las observaciones realizadas para apoyar el análisis y la estrategia educativa.

Todos los métodos de recolección de información estarán apoyados por la observación, análisis y encuestas.

El muestreo de la investigación tomó un grupo sustancial de la institución, este se conformó por 80 estudiantes, los cuales comprenden las edades de 7 a 16 años y los grados. Desde segundo de primaria hasta el once de bachillerato, la selección del grupo se dio a partir de dos parámetros fundamentales. El primero fue la actividad que realizaban dentro de la institución y la otra fue la frecuencia con la que se acercaban a los sitios dispuestos para el lavado de manos. Observando así, que la población objeto fue una población acertada, porque cada individuo aportó información valiosa para esta investigación, esta investigación se realizó en el 2020 e inicios del 2021 cuando se empieza las labores académicas semi escolarizados (alternancia educativa). Donde, con protocolos estrictos y aprobados por los distintos entes gubernamentales, se permitió el ingreso de grupos a la institución, cabe aclarar, que la institución durante este periodo de tiempo nunca tuvo un aforo mayor al 40% de la totalidad de los estudiantes.

Tabla 1: preguntas realizadas a los estudiantes y las opciones de respuesta que tenían para responder

Preguntas	Opciones de respuesta
Frecuencia del lavado de manos antes de la pandemia	Frecuentemente Poco frecuente Nunca
Frecuencia del lavado de manos durante pandemia	Frecuentemente Poco frecuente Nunca
¿Conoce la forma adecuada del lavado de manos?	si no
¿Que utiliza para la desinfección de manos?	Alcohol Jabón en barra No utilizas jabón

Con base en los resultados obtenidos a partir de los distintos métodos y metodologías de recolección, se encontraron diversos momentos, donde los estudiantes sabían poco o hacían la higienización de las manos por simple intuición, en el siguiente apartado se encontrará más a fondo los resultados obtenidos a partir de la investigación. En la institución, durante los descansos escolares se observó cómo los niños además de no tener hábitos de higiene saludable con sus manos, ignoran las consecuencias y problemáticas que se pueden generar por no tener en cuenta un adecuado lavado de manos.

Con base en lo anterior, los estudiantes realizan actividades con sus manos, interactúan con su entorno y frecuentemente se observa cómo consumen sus alimentos, también se observa cómo ingresan a las actividades escolares con las manos sucias. Teniendo en cuenta la campaña de sensibilización realizadas, se notó que la aceptación y recepción de los debidos procesos de higiene, fue mucho mejor en los estudiantes de entre 6 y 8 años, notando así mucha más conciencia por el lavado de las manos. Por el contrario, como efecto secundario los estudiantes de 10 a 14 años, no fueron tan conscientes a la hora de interiorizar los buenos hábitos de higienización de manos. Cabe resaltar que, la mayor parte del grupo, resaltó la importancia de seguir con el uso de estas campañas, hasta que ya los integrantes de la comunidad educativa tomen estos hábitos como suyos, logrando así motivar y ampliar la conciencia del lavado de manos, no solo en la institución, sino también en sus respectivos hogares.

A raíz de lo que se ha venido evidenciando, los niños se llevan las manos a la boca sin importarles sus condiciones, para ellos es más importante invertir su tiempo en jugar que gastarlo en el adecuado lavado de manos, por consiguiente, se nota que a partir de las campañas de sensibilización se hizo más notorio el buen lavado de las manos; las enfermedades más comunes que se dan dentro del plantel educativo teniendo en cuenta el poco lavado de manos del colegio Coredi son:

Hepatitis A. aunque parezca poco usual esta enfermedad se ha vivido en casos de grupos inferiores donde el lavado de manos es prácticamente nulo, evidenciando en los niños diagnósticos y síntomas de este. Enfermedades respiratorias como, el resfriado, el moco, secreciones nasales, la gripe son otros de los padecimientos más dados en la, esto se da en gran medida porque los niños pasan sus alimentos a pesar de las indicaciones y protocolos dados, el uso de sus instrumentos escolares” (OMS, 2021, *online*)

Por otro lado, en básica secundaria se observó un extenso conocimiento sobre la importancia del lavado de manos y sus implicaciones, sin embargo, la preocupación por este es poca o casi nula, ya que, si bien muestran mayor conocimiento después de la pandemia, el lavado de manos no es recurrente, lo que sí se hizo más recurrente es el uso de geles antibacteriales, alcohol y otros desinfectantes externos al lavado de manos. La campaña de concientización ayudó, mediante actividades didácticas, a infundir una mayor conciencia sobre la transmisión de microorganismos por la poca higienización de las manos, teniendo una base teórica de las distintas implicaciones y repercusiones que hay en la salud por la colonización de este tipo de organismos.

El uso excesivo de alcohol ha generado en algunos estudiantes, reacciones alérgicas y alto grado de sensibilidad, acudiendo entonces a otro factor aún más complejo, y es las distintas reacciones que se dan en la piel cuando entra en contacto con sustancias diferentes y con altos contenidos de alcohol.

Según Garita, Pérez & Madriz (2020, p. 69).

[...] la dermatitis atópica o eczema, es la enfermedad cutánea crónica en recaídas más común, que afecta tanto a niños como adultos en todo el mundo y que aparece con frecuencia en familias con otras enfermedades atópicas como el asma, la rinitis alérgica y la alergia alimentaria. Se trata de una enfermedad multifactorial que resultante de la interacción de factores ambientales, defectos en la función barrera y una serie de factores inmunológicos.

He de resaltar que los estudiantes manifestaban sentir algunas molestias en sus manos, sarpullidos, picazón y otros, haber tenido que consultar al médico, por alergias severas y dermatitis derivadas por el uso de alcohol.

Gráfico 1: Frecuencia del lavado de manos antes de pandemia

Fuente: encuesta a los estudiantes

El 90% de los estudiantes encuestados manifiestan que antes de la pandemia su lavado de manos era ocasional, poco frecuente o no se realizaba con objetividad ni con sentido, ya que no era visible el pensar de su importancia para sobrevivir, tampoco se tenía en cuenta la transmisión de enfermedades por medio de las manos.

Gráfico 2: Frecuencia lavada de mano durante pandemia

Fuente: encuesta a los estudiantes

El gráfico describe la proporción de la frecuencia del lavado de manos durante la pandemia. Después de seguir atravesando la pandemia se generó una conciencia un poco más acertada, sobre lo que es el lavado de manos y por qué se hace necesario mantener una buena higienización de las manos, con base en esto, notamos entonces que de la población encuestada más del 80% ya hace un uso frecuente del lavado de manos, comparando esta cifra con la de antes de la pandemia, notamos entonces, que el cambio fue bastante significativo, ya que a través de todas las campañas de sensibilización se generó un gran avance sobre el conocimiento y la frecuencia con sé que higienizan las manos.

4 Conclusiones

Después de la recolección de datos, obtenidos a través de las encuestas realizadas se encontraron los siguientes resultados:

Gran cantidad de la población objeto encuestada consideran importante lavar sus manos adecuadamente, pero no lo practican, aunque con lo vivido en pandemia se recurrió de manera frecuente a esta práctica, sin embargo, no se aprende de una forma correcta.

La mayor parte de los estudiantes que integran el plantel de Coredi, con frecuencia lavan sus manos antes y después de manipular los alimentos, sin embargo, otra gran parte no generó conciencia alguna para seguir teniendo este tipo de prácticas que benefician su salud, además, los estudiantes suelen pensar que, si sus manos no se observan sucias, estas no tienen ningún peligro para ellos.

El poco hábito que tienen los jóvenes sobre el lavado de manos es preocupante, sobre todo cuando hablamos en contextos de pandemia, este es un factor que puede ayudar a evitar la propagación del COVID-19 en las poblaciones estudiantiles.

Por último, se sugiere a la institución educativa seguir implementando campañas para realizar un adecuado lavado de manos, esto con el fin de prevenir múltiples enfermedades que se encuentran dispersas por todas las superficies que están en contacto.

Referencias

Coelho, M.S., Silva Arrida, C., & Farria Simões, S.M. (2011). Higiene de manos como estrategia fundamental en el control de infección hospitalaria: un estudio cuantitativo. *Enfermería Global*, 10(21) Recuperado en 17 de abril de 2022. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412011000100003&lng=es&tlng=es

Naranjo Hernández, Ydalsys (2014). La importancia del lavado de las manos en la atención sanitaria. *MediSur*, 12 (6),819-821.[fecha de Consulta 12 de Abril de 2022]. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18003303500>

Pereira Pérez, Zulay (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. *Revista Electrónica Educare*, XV(1),15-29.[fecha de Consulta 16 de Abril de 2022]. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194118804003>

Organización Mundial de la Salud. (2021). Hepatitis A. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a>.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud: Recomendaciones Básicas. 2017 [Citado 23 de mayo del 2022]. Disponible en: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-y-guias/prevencion-y-control-de-infecciones/3516-prevencion-enfermedades-infecciosas/file>.

Garita, L. S., Perez, M. F. O., & Madriz, A. V. (2020). Dermatitis Atópica en Adultos. *Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos*, 4(5), ág-69.

Yepes, S. M.; Montes, W.F.; Álvarez, J. A. y Ardila, J. G (2017). Grupo focal: una estrategia de diagnóstico de competencias interculturales. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(2018), 167-181.